

One can conclude that, literary characters can be categorized as protagonists, antagonists, round, flat, static or dynamic. This classification plays a significant role in shaping the reader's perception of the story's message. Understanding these categories helps readers grasp the story's overall message.

THE LIST OF USED LITERATURE

1. Abrams. "The Norton anthology of English literature." Norton. Pustaka Indonesia publishing. 2005, p.78
2. A.Kasimov, A. Hamrokulov, S. Khojaev. introduction to comparative literature. - Asu, 2018
3. Arnold I.V. the English word. – Moscow: higher school publishing house, 2. 1973.
1. Bailey, H., Zacks, J. "Literature and event understanding", scientific study of literature, 2011, p.72
2. Bobby R. Goldsmith last modified date: January 15, 2023
3. Robert Edgar v. and henry e. Jacobs. fiction: an introduction to reading and writing – Englewood cliffs: prentice – hall, inc., 1987, p.6

ADABIYOT VA ADABIY ALOQALARNI DAVRLASHTITISH MASALALARI

Karayev Umed Jo‘rayevich,

Surxondaryo viloyati Surxondaryo viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi "Tillarni o‘qitish metodikasi" kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek va fors-tojik adabiy aloqalarini davrlashtitish masalalari haqida mulohaza yuritiladi. Tadqiqotlarda asosan Hirot adabiy muhitidagi hamkorliklarga e‘tibor qaratilgan. Ammo ilmiy kuzatishlar

adabiy aloqalar tadrijiy ravishda taraqqiy topganligini va uni davrlashtirish zarurligini ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar: adabiy aloqalar, davrlashtirish, geografik va sulolaviy belgilar, xronologik tartib, ijodiy uslub, tarixiylik tamoyili.

Ilmiy doiralarda o'zbek va fors-tojik adabiy aloqalari muhim davri bo'lgan Hirot adabiy muhitidagi hamkorliklarni o'rganishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Ammo bu mavzuda uzoq yillar izchil tadqiqot olib borgan I. Braginskiy [1], R. Vohidov[3] kabi olimlar fors-tojik va o'zbek adabiyotlari o'rtasida shakllangan adabiy aloqa va o'zaro ta'sir ildizlarini qadimiy davrlardan izlash lozimligini ta'kidlaganlar. Haqiqatdan ham XV asrdan oldingi adabiy aloqalarni o'rganish uchun olib borilgan tadqiqotlar juda kam. Bu o'z navbatida adabiyotni davrlashtirish bilan birga adabiy aloqalarni ham davrlashtirishni taqozo etadi. Bu ikki xalq adiblari va shoirlari xizmatlari tufayli misli ko'rilmagan bir madaniyat vujudga kelganki, keyingi davrlardagi adabiy aloqalar uchun munosib zamin hozirlagan. Adabiy aloqalarni davrlashtirishdan oldin adabiyotni davrlashtirish masalasi atrofida to'xtalishimiz zarur. Adabiyotni davrlashtirish aslida mubohasali mavzu. N. Rahmonov aqidalariga ko'ra, "o'zbek adabiyotini, umuman barcha xalqlar adabiyotini davrlashtirish individual hodisa", "adabiyotni davrlashtirishni adabiy, tarixiy, ijtimoiy va lisoniy jarayonlarning o'ziga xosligini hisobga olgan holda amalga oshirish taqozo etiladi" [7,15]. G'arb adabiyotshunosligida esa bu mavrida boshqacharoq qarash mavjud. Chunki "G'arb adabiyotini davrlashtirish bo'yicha turli bahsli kontseptsiyalar mavjud bo'lishiga qaramay barcha tadqiqotchilar tomonidan qabul qilingan umumiy tushunchalar ... davrlashtirishda mustahkam tayanch bo'lib xizmat qiladi" [2, 5].

I. Braginskiy fors-tojik adabiyotini davrlashtirishga bag'ishlangan tadqiqotida undan oldin bu masala yuzasidan izlanishlar olib borgan tadqiqotchilar o'rta asrlarda yozilgan risolalar va tazkiralar tuzuvchilari an'analariга amal qilishganiga ishora qilgan ekan, Manuchehriy (XI asr) qasidalaridan birida, Aminahmad

Roziyning “Haft iqlim” asarida (XVI asr), Lutfalibek Ozar o‘zining “Otashkada” tazkirasida (XVII asr) *geografik* belgilar yordamida, “Lubob ul-albob” tazkisasi muallifi Muhammad Avfiy (XIII asr), Abdurahmon Jomiy “Silsilat uz-zahab” dostonida, bir qator tazkiranavislar *sulolaviy* belgilar asosida davrlashtirishga uringanliklari haqida misollar keltirgan.

N. Rahmonov esa Alisher Navoiyning “Muhokamat ul-lug‘atayn” asarida adabiyotni qanday davrlashtirgani, Xuroson va Movarounnahrda badiiy adabiyotning taraqqiyotida uch bosqichni, ya’ni arab tilidagi adabiyot, fors tilidagi adabiyot, turkiy tildagi adabiyotni ajratib ko‘rsatgani haqida so‘z yuritib, bu asarda mug‘ullar istilosidan oldingi adabiyotga e’tibor berilmaganligi sabablarini Navoiy uchun “mazkur bosqichda xronologiya, geografik chegaralar, ijtimoiy muhit” alohida ahamiyatga ega bo‘lganligi bilan izohlagan [7,10]. Demak, o‘tmishda *geografik va sulolaviy* belgilar asosida davrlashtirish nafaqat fors-tojik adabiyoti, balki o‘zbek va boshqa turkiy xalqlar adabiyoti uchun ham xos xususiyat bo‘lgan.

Braginskiy, shuningdek, eronlik adabiyotshunoslardan Mirzo Humoiy Isfahoniy, Bade‘uzzamon, Sodiq Rizoqoda Shafaq, Zabehulloh Safo, (asosan *sulolaviy*, gohida *geografik*, *asrlar bo‘yicha xronologik*, *davrning eng mashhur ijodkorlari nomi bilan*), hindistonlik tadqiqotchi Shibliy Nu‘moniy (*sulolaviy* hamda shoirlarni “*qadimiy*”, “*o‘rta*”, “*yangi*” davrlarga bo‘lish), Malikushshuaro Bahor, Said Nafisiy (*she‘riyat va nasr uslublari* asosida bir-birining ketma-ketligiga ko‘ra davrlashtirish), g‘arblik tadqiqotchilardan E. Braun (*sulolalar bo‘yicha xronologik tartib*), G. Ete, J. Pitzi, P. Horn (*asosiy janrlar bo‘yicha tasniflash*), inqilobdan oldingi rus sharqshunoslaridan A. Krimskiy (“Somoniylar she‘riyati”, “G‘aznaviylar davri adabiyoti”, “Saljuqiylar davri adabiyoti” va hokazo kabi qarama-qarshi tushunchalar) va boshqa tadqiqotchilar xulosalarini keltirib, mavzu anchadan buyon ilmiy bahslarga sabab bo‘lganligini ta’kidlagan.

Bu orada M. Bahor tomonidan ilgari surilgan davrlashtirish tamoyili alohida e’tiborni taqozo etadi. Bahor stilistikasining qimmatli jihati shundaki, u uslublar o‘zgarishiga siyosiy-ijtimoiy hodisalar ta’sir ko‘rsatganini sharhlab bergan [6,12]. Uslublar asosida adabiyotni davrlashtirishda asosiy e’tibor ijodiy uslubdagi

tafovutlarga qaratilgan. “Xurosoniy uslub” IX asrdan XII asrgacha davom etgan bo‘lsa, “Iroqiy uslub” deganda XII asr oxiridan XV asrgacha davom etgan she’riyati uslubi tushuniladi. Bu uslubning nomi Iroqi Ajam (Eron markazi) nomidan olingan, ammo bu uslubning tarqalishi boshqa hududlarni ham qamrab olgan. Tarixiy jihatdan “Iroqiy uslub” mo‘g‘ullar va temuriylar davrini o‘z ichiga oladi. Jomiy va Navoiy zamondoshlari ham shu maktab vakillari hisoblanishadi.

Ikki xalq adabiy aloqalari keyingi davri bevosita Hind zamini bilan bog‘liq. Bu hududda XV asrdan keyin yangi uslub vujudga kelganki, adabiyotda “Hindiy uslub” deb atalgan. Hind (Buboriylar) saroyida forsiyzabon shoirlarni xushmuomalalik bilan qabul qilinishi, o‘sha davrdagi notinch vaz‘iyat, shuningdek, Safaviy shohlarning mazhabiy fanatizmga berilishlari, shi‘a bo‘lmagan kishilarga yomon munosabatda bo‘lishlari sababli bir guruh shoirlar Hindistonga muhojirat qilishga majbur bo‘lganlar [9,972]. Bu uslub deyarli XVI asrdan XVIII asrgacha davom etgan. Ayrim tadqiqotchilar bu uslubni “Isfahoniy” uslubi deb ham atashgan va oxirgi yillarda “Hindiy” va “Isfahoniy” uslublarining o‘xshash va farqli jihatlari ham tadqiq qilingan [10, 174].

Mumtoz adabiyotga xos oxirgi uslub “Adabiy qaytish” uslubi sifatida tilga olinadi. Bunday nom olishining sababi shundaki, XVIII asr boshidan she’riyatda o‘zgarishlar yuz berdi va bir guruh ijodkorlar asta-sekin yoqimsiz bo‘lib qolgan “Hind uslubi”dan voz kechib, qadimiy shoirlar uslubiga ergashdilar. M. Bahor tomonidan adabiyotni davrlashtirish uchun ilgari surilgan taklifga nisbatan ilmiy doiralarda tanqidiy fikrlar bayon qilingan. Jumladan A. Sattorzoda asosan leksik (“lingvistik xususiyatlar”) va shakliy (badiiy san’atlar, aruz, qofiya) jihatlari asosida davrlashtirish uchun taklif etilgan bu nazariyani tanqid ostiga olgan [8,68].

Nihoyat g‘arblik va sharqlik tadqiqotchilar fikrlari o‘rganilgandan keyin adabiyotni davrlashtirishda tarixiy bosqichlarning muhimligini anglagan holda, adabiyotni bosqichlarga bo‘lish adabiy hodisalarga asoslanishi kerak, garchi ular noadabiy, umumiy tarixiy muhit va hodisalar bilan bog‘liq bo‘lsa ham degan xulosaga kelingan. O‘zbek adabiyotshunoslaridan N. Mallaev [5,8], R. Vohidov [4,11] va boshqalar adabiyotini asosiy taraqqiyot bosqichlariga bo‘lib o‘rganish

zarur deb hisoblaganlar. Chunki “badiiy adabiyotning ijtimoiy-estetik mohiyat kasb etishi, unga turli adabiy oqimlarning ta’siri, ular o’rtasidagi fikrlar kurashi, rang-barang va xilma-xil janrlar taraqqiyoti, muayyan davrda yaratilgan badiiy asarlarning til xususiyatlari hamda so‘z san’atining boshqa tamoyillarini nazarda tutib o‘zbek adabiyoti taraqqiyot jarayonlarini tarixiylik nuqtai nazaridan davrlashtirish maqsadga muvofiq sanaladi”[4,10].

Xullas, tarixiylik tamoyili adabiyotni davrlashtirish masalasida ustuvorlik kasb etgan. Eng asosiysi bosqichlarni aniq belgilash, ularni farqli jihatlari asosida ajratish, tadrijiy ravishda qanday pog‘onalarga ko‘tarilganini va uning mohiyatini tahlil qilish xos ahamiyatga ega. Adabiyotni davrlashtirish asosida adabiy aloqalarni ham bosqichlarga bo‘lish imkoniga ega bo‘lamiz. Olib borilgan tadqiqotlar shundan dalolat bermoqdaki, adabiy aloqalar ham tadrijiy taraqqiyot bosqichlarini bosib o‘tgan. Shu sababdan adabiy aloqalarni davrlashtirishda ham tarixiylik printsiptiga amal qilishimiz muhimdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Брагинский И. К изучению узбекско-таджикских литературных связей // Взаимосвязи литератур Востока и Запада. Москва, «Наука», 1961. – С. 7 – 67.
2. Брагинский И. О проблеме периодизации истории персидской и таджикской литератур (в связи с дискуссией)/ Из истории персидской и таджикской литератур. — Москва: Наука, 1972. С. 5 – 33.
3. Вохидов Р. XV асрнинг II ярми XVI асрнинг бошларида ўзбек ва тожик шеърияти (адабий алоқа ва ўзаро таъсир масалалари). - Т.: Фан, 1983 йил. –142 б.
4. Vohidov R., Eshonqulov H. O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi (Eng qadimgi davrlardan XIV asr oxirigacha). T.: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jam g‘armasi nashriyoti. 2006 yil. – 528 b.
5. Маллаев Н.. Ўзбек адабиёти тарихи. Биринчи китоб. Т.: “Ўқитувчи”,

- 1965 йил. – 659 б.
6. Миробидинӣ, Саййид Абутолиб. Муқаддимаи сабкшиносӣ. //Маликушшуаро Баҳор. Сабкшиносӣ ё таърихи татаввурӣ насри форсӣ. — Душанбе: Бухоро, 2012. – 570 саҳ.
 7. Раҳмонов Н. Алишер Навоӣ адабиётни қандай даврлаштирган эди. “Алишер Навоӣ ва ХХІ аср” мавзӯидаги Республика илмий-назарий анжумани материаллари. — Т.: Тамаддун, 2016. Б. 10-15.
 8. Сатторзода А. Аз Рӯдакӣ то Лоиқ. – Душанбе: Адиб, 2013. – 176 с.
 9. پژوهشهای شیرین بقایی و همکاران. بررسی و تحلیل دو سبک هندی و اصفهانی. فصلنامه ادبیات تطبیقی دوره 7، شماره 3، پاییز 1398
 - 10.5 حمیدیان، سعید. «مهاجرت شعرا به هند در عصر صفویه». نشریه وحید: مهر 1347 - شماره 10.5

ISOJON SULTON VA JO'RJ SALIM

Muxiddinova Dilafruz Zoxriddinovna,

filologiya fanlari doktori, dosent

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, Toshkent, O'zbekiston

”

Аннотация: Adabiyotda ijodiy metodlar, oqim va yo'nalishlar, ijodkorlar uslubi-ning turfa xilligi badiiy tafakkurni tinimsiz ravishda rivojlanuvchi, yangilanuvchi, o'z mohiyatiga ko'ra takomil sari yuzlangan tizim ekanligini ko'rsatadi. Mana shu ijodiy metod, yo'nalish va oqimlar doirasida har bir ijodkor o'ziga xos uslubni yaratadi. Shu jumladan, arab adabiyotida Jo'rij Salim va o'zbek adabiyotida Isojon Sulton. Mazkur maqolada arab va o'zbek yozuvchilarining hikoyalari o'zaro qiyoslangan holda, ularning tipologik xususiyatlari va farqlari, an'ana va novatorlik masalalari ochib beriladi. An'ana va novatorlik masalalari Jo'rij Salimning “Firdavs”, Isojon Sultonning “Bog'i Eram” hikoyalari misolida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: realizm, neorealizm, modernizm, ekzistentsializm, magik realizm, an'ana va novatorlik.